

Czas zamknięty w estetyce – neonizacja jako strategia estetyczna odwołująca się do lat osiemdziesiątych XX wieku

Paulina Kędzia-Wiśniewska

Uniwersytet Śląski

ORCID: 0000-0002-8886-1918

Abstract

Time Closed in Aesthetics. Neonisation as an aesthetic strategy referring to the 1980s

Paulina Kędzia-Wiśniewska in the chapter *Time Closed in Aesthetics. Neonisation as an aesthetic strategy referring to the 1980s* proposes an analysis of the phenomenon of including clues about time in the aesthetics of a film. As understood, this concept refers to both the visual and the audial side of works. Preserving the past through contemporary visual media is a constant play with time. Today's popular culture is filled with visual references to the past. This can be seen in all creations of popular culture, from games, music videos, and comics, music videos, comics, and posters, to cinema and television. To support her thesis, the author analyzes Ryan Gosling's film *Lost River* (2014) and mentions numerous other examples of the neonisation trend. The aim of the chapter, and mentions numerous other examples of the trend of neonisation. The aim of the chapter film world presented in the company of neon lights remarkably combines the image of the past with the rush to the future. The purpose of using neon fun with time is to evoke the right mood,

Paulina Kędzia-Wiśniewska, absolwentka kulturoznawstwa, studentka Szkoły Doktorskiej. Aktywnie uczestniczy w życiu uniwersyteckim. Interesuje się estetyką filmu i grafiką komputerową. Autorka artykułów naukowych i recenzji filmowych: *Autorefleksja poza czasem. Analiza twórczości Charliego Kaufmana*. - „CONSENSUS – Studenckie Zeszyty Naukowe”, *Zbroja buntownika. Funkcje męskiej kurtki lat pięćdziesiątych w kinie amerykańskim*. - „Kwadratura Koła” oraz *Nie-ostatnia impreza narcyzów (Wszyscy moi przyjaciele nie żyją) i „Takie przyjacielu jest Hollywood” (Mank) w Dwutygodniku kulturalnym "artPAPIER"*. W 2021 roku brała udział w konferencjach: „Znaczenie przedmiotów w kinie gatunkowym” oraz *Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Motyw artysty w filmach, serialach i grach komputerowych”*.

paulina.kedzia@gmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

immersion, atmosphere of mystery and detachment from reality. The fascination with neon films is an escape to a safe, familiar place in the past, and at the same time a desire to reconcile it with the constant need for progress. Neon productions are not afraid to be kitsch, they are characterized by lushness. The sharp colours of audiovisual works are crucial for their reception in the context of retro-references. It contains a pleasant nostalgia but at the same time it is overmarked with disturbing reference to the past times. The author reflects on the fact that memory and recollections notice that memory is not a recreation of events, but rather their constant reinterpretation. For this reason, the act of reminding allows you to select the most important features that will eventually end up on the screens. Thanks to this kind of retromanisch memories leading to the application of many practices associated with the pop culture of the 1980s, the nostalgic artist creates an interesting palimpsest of meanings.

Keywords: retro, retromania, Aesthetic, time, movie, neon, memory

Kult przeszłości

Utrwalanie wizji przeszłości za pośrednictwem współczesnych mediów audiowizualnych jest nieustanną zabawą z czasem. Dzisiejsza kultura popularna obfituje w wizualne nawiązania do niedawnej przeszłości. Występowanie tego zjawiska można zaobserwować głównie w najnowszych tekstach kultury. Wideoklipy, kinowe i serialowe produkcje, gry oraz reklamy przepełnione są odwołaniami do przeszłości. Greta Gerwig wizualnie postarza *Lady Bird* (2018) – swój film o dorastaniu – przez co jest on pełen szumów i niedoskonałości, popularny serial *Sex Education* (2019-) nosi ślady wizualiów charakterystycznych dla obrazów z kaset VHS, a seriale takie jak *Stranger Things* (2016-) albo *To nie jest OK* (2020) przypominają nam o latach świetności Kina Nowej Przygody. Dzisiejsi twórcy chętnie posługują się pastiszem i czerpią ze zbiorów charakterystycznych dla obrazów dekad lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Nośnikami kinowej retromanii jest również ikonografia przypominająca o tym okresie, jak pojawianie się ówczesnych nowinek technicznych (boomboxy, Game Boye czy kasety magnetofonowe). Innym przejawem uwielbienia dla retro są produkcje kontynuujące hity sprzed kilku dekad: kolejna odsłona *Mad Maxa* George'a Millera – *Mad Max: Na drodze gniewu* (2015), remake *Odgłosów* (1977) Dario Argento – *Suspiria* (Guadagnino 2018), nowa wersja znanego w latach osiemdziesiątych filmu Marthy Coolidge *Valley Girl* (Goldenberg 2020) albo kolejna *Diuna* (Villeneuve 2021). Nostalgia to skuteczny chwyt marketingowy, który przyniósł wysyp disnejowskich baśni w wersji *live action*: *Piękna i Bestia* (Condon 2017), *Aladdyn* (Ritchie 2019), *Król Lew* (Favreau 2019) i *Mulan* (Caro 2020).

Przeszłość, pamięć i retromania

Wszystkie wcześniej wymienione cechy są charakterystyczne nie tylko dla postmodernizmu i „kultury wyczerpania”, ale nierozdzielnie łączą się ze zjawiskiem retromanii. Simon Reynolds zaznacza, że retro powstało ze skrzyżowania kultury masowej z jednostkowymi wspomnieniami. Możliwość zapisywania na nośnikach wyglądu i brzmienia z wysoką dokładnością stworzyła idealne pole dla rozwoju retrotrendu (2010). Barbara Szczekała nazywa retromanię „nostalgia stosowaną”, która „jest postawą regresywnego buntu. Retroman, podobnie jak melancholik, nigdy nie zaakceptuje postępującej rzeczywistości. Wyznaczając mit złotego wieku, stale będzie czerpał z wyczerpanego źródła zaprzęszonej świętości” (Szczekała 2018: 255). Retromania to celowa i świadoma fetyszycacja stylu danej epoki, która jest nadal w żywej pamięci twórców kultury. Zgodnie z tezami Fredrica Jamesona i Jeana Baudrillarda, Krzysztof Loska wysuwa wniosek, że dziś „stajemy przed wizją kina jako mozaiki cytatów, swobodnej mieszaniny konwencji, stylów, poetyk, a wtedy odsłania się przed nami zarówno pustka pastiszu, eklektyzm współczesnej sztuki, jak i problematyczność wszelkich podziałów gatunkowych” (Loska 2008: 277). Intertekstualność i odwołania do konkretnych filmów, teledysków, nierzadko prawie dokładne cytowanie, albo ogólne odwoływanie do ich atmosfery, są cechami charakterystycznymi dla retromańskich dzieł. Loska przypomina, że Stefan Morawski charakteryzuje postmodernistyczne teksty nazywając je pasożytniczymi, gdyż opierają się w głównej mierze na cytacie i różnego rodzaju zapożyczeniach (Loska 2008: 273).

Pamięć nie jest prostym i chronologicznym odtworzeniem minionych wydarzeń. Wspomnienie jest zawsze wyselekcjonowanym zbiorem wybranych wydarzeń i odczuć. Holenderski psycholog, Douwe Draaisma, objaśnia działanie mechanizmów wspominania:

[...] przypominając sobie coś, tworzymy ślad neuronowy, a następnym razem, gdy pozornie przypominamy sobie to samo, w rzeczywistości zostaje zaktywowany ślad, który powstał najpóźniej. Wspomnienia, również te najstarsze, podróżują w miarę upływu czasu w naszej tkance mózgowej, lecz wciąż towarzyszą im kolejne kopie. Zgodnie z tą teorią, gdy wracamy myślami do pierwszego wspomnienia, sprawiamy, że obwód neurologiczny naszej pamięci zamyka się w osobliwy sposób – najstarsze staje się na chwilę najnowszym, pierwsze ostatnim (Draaisma 2010: 6).

Reynolds w książce *Retromania. Jak popkultura żywi się własną przeszłością*, która traktuje głównie o muzyce, ale bez wątplenia tezy w niej stawiane

można zastosować do całej popkultury, zauważa, że pierwsza dekada XXI wieku została zdominowana przez niekończący się recycling. Przedrostek „re-” zawładnął kulturą, o czym świadczą powszechnie dziś stosowane leksemy, takie jak: reedycja, retrospekcja, remake, reaktywacja, rekonstrukcja (Reynolds 2010: 9-10). Słowo „retro” pierwotnie oznaczało możliwość ruchu wstecz, która była właściwością rakiet kosmicznych. Przełożenie tego terminu na sferę refleksji o kulturze, stało się wyrażeniem określającym kulturowy odpowiednik „ciągu wstecznego” (Reynolds 2010: 36). Zygmunt Bauman pisał, że dzisiaj jesteśmy świadkami narodzin wielu „retrotopii”, „wizje osadzone w utraconej/ skradzionej/ porzuconej, ale nieumarłej przeszłości” (Bauman 2018: 13). Retrotopia jest tęsknotą za utopijną przeszłością. Przyczyną tego fenomenu jest coraz silniej obecny w społeczeństwie lęk przed szeroko rozumianą przyszłością. Od pewnego czasu zauważalny jest zwrot. W czasie modernizmu zainteresowanie kulturą było ukierunkowane na przyszłość, postmodernizm zmienił kierunek i obecnie chętniej spoglądamy za siebie wspominając czasy, gdy pęd życia nie był aż tak szaleńczy (Guffey 2006: 79). Obecnie mamy świadomość, że kolejne dekady prawdopodobnie nie przyniosą lepszego świata. Przyczyn jest wiele, ale głównymi jest wyłaniająca się na horyzoncie katastrofa klimatyczna i wynikające z niej konflikty militarne i migracje.

Światło i kolor

W celu scharakteryzowania trendu jakim jest neonizacja, najpierw należy przyjrzeć się kwestiom światła oraz barwy w dziełach audiowizualnych. Sięgając do początków kina, Justyna Budzik przypomina, że „Według Siergieja Eisensteina film jest sztuką, która stanowi syntezę wszystkich artystycznych środków wypowiedzenia się, opartą na projekcji światła” (Budzik 2015: 224). Filmowy mrok kojarzony jest z niebezpieczeństwem, brak światła powoduje lęk przed niewiadomą. Tam, gdzie nie ma światła, wyobraźnia podpowiada najdziwniejsze obrazy. Odbiorcy zaczynają podejrzewać, że coś za chwilę się wydarzy, bo, jak pisze John Alton: „W ciemności czai się tajemnica” (Alton 1995: 44). Już w 1931 roku operator filmowy James Wong Howe skomentował wagę światła w kinie: „We wczesnych filmach oświetlenie oznaczało jedynie dostarczenie wystarczającej ilości światła, aby możliwe było fotografowanie. Dzisiaj oznacza to położenie wizualnego oraz emocjonalnego fundamentu, który twórcy filmowi muszą zbudować” (Howe 1931: 47). Prawie wiek po tych słowach w popkulturze pojawiła się neonizacja i wpisane nią odpowiednie manewrowanie oświetleniem i kolorem.

Kolor dysponuje zdolnością kontroli nad informacją, posiada możliwości operowania nim jak narzędziem konstruowania znaczeń. Przedziera się do

podświadomości odbiorców, niosąc komunikat, podszeptuje możliwe znaczenia. Konrad w Świetle w filmie (1976) przypomina, że w sztuce filmowej żadne ujęcie nie jest przypadkowe, ponieważ naturalne światło zwykle nie wystarcza, aby udało się uzyskać zamierzony charakter obrazu. Jednak symbolika koloru to kwestia, której nie sposób ująć w jasno wyznaczone ramy. Umberto Eco już we wstępie do *How Culture Conditions the Colours We See* przytacza słowa Jamesa Gibsona z 1968 roku, który twierdzi, że zdefiniowanie znaczenia terminu „kolor” jest jednym z największych wyzwań nauki (1968). Rafał Syska, analizując rolę koloru w kinie, wspomina, że: „[...] barwa stała się w ostatnich latach jednym z najbardziej precyzyjnie kształtowanych środków filmowego wyrazu, poddawanych skomplikowanym operacjom technologicznym i artystycznym” (Syska 2013: 6). Zdaniem szkockiego artysty i pisarza, Davida Batchelora, kultura Zachodu od starożytności umniejszała znaczenie koloru. Dzieje się tak pomimo, iż jest on z nami od samego początku, od narodzin. Zanim nauczymy się mówić, poznajemy kolor, a jednak nigdy nie znamy go do końca (Syska 2013: 13). Nasz język jest bogaty w nazewnictwo, ale boimy się z niego korzystać (Świerczek 2013: 12). Być może z powodu nieumiejętności precyzyjnego opisu tak niechętnie analizuje się znaczenia kolorów – określanie barw jest niekonkretne: „Chemiczne i romantyczne nazwy – fiolet manganowy, błękit ceruleum, ultramaryna – i nazwy odległych miejsc – żółć neapolitańska. Geografia koloru, błękit antwerpski, sjena surowa. Kolory sięgające odległych planet – fiolet marsowy; nazwane na cześć dawnych mistrzów – brąz Van Dyke’a. Wewnętrznie sprzeczne – jak czerń lampowa” (Jarman 2017: 8-9). Kolor jest pojęciem obieranym subiektywnie, przez co nie udaje się go ująć w ciasne ramy definicyjne.

Neonizacja na wielkich i małych ekranach

Tak jak „[...] światło i jego brak są potrzebne do wytworzenia koloru” (Goethe 1970: 22), tak kolor i światło są niezbędne do stworzenia neonu. Chociaż już w 2016 roku Paweł Świerczek (2013: 19) zauważył narodziny silnego trendu, jakim jest neonizacja, to tendencja ta nie została jeszcze wnikliwiej rozpoznana. Neonizacja rozumiana jako strategia twórcza posiada już pewną ikonografię i miękko zarysowane kody. Jej nieodzownymi cechami są nagromadzenie mocno nasyconych kolorów podstawowych, jak czerwienie i błękity, ale i barwy złamane, jak fiolety i róże. Dostrzec można, że w audiowizualnych dziełach omawianego nurtu występuje nagromadzenie gładkich powierzchni, takich jak lustra, szyby i ekrany, które odbijają blaski neonów. Przykładami mogą być filmy *Tylko Bóg wybacza* (Winging Refn 2013), *Atomic Blonde* (Leitch 2017), *Nerve* (Joost & Schulman 2016) czy *Kolor z przestworzy* (Stanley 2019) albo

Guns Akimbo (Howden 2019). Neonową estetyką cechują się również seriale jakościowe, które w dużej mierze kształtują najnowsze trendy. Dowodzą tego sukcesy takich tytułów, jak *Stranger Things* czy *Euforia* (2019-). Kwintesencją i przez to najdobitniejszym przedstawieniem tego trenu są muzyczne klipów ostatnich lat. Ironicznie retromańskie zabiegi do granic możliwości wykorzystał David Hasselhoff w klipie *True Survivor*, powiązany z filmem *Kung Fury* (Sandberg 2015). Teledyski posługują się nie tylko nawiązaniami do produkcji z poprzednich dekad, ale i specyficznym światłem, przesyconym kolorem i ziarnistością obrazu, zamierzoną kampaowością. Poprzez kody wizualne sygnalizują pochwałę konsumpcjonizmu, a przynajmniej antyminimalizmu oraz bogactwa i wszechobecnego przepychu. W ostatnich latach można dostrzec coraz częstsze stylizowanie plakatów, trailerów i teaserów filmowych neonowym światłem. Popularności tej tendencji dowodzą również liczne rankingi i listy opatrzone tagiem „*neon-light movies*” lub hasłem „produkcje z neonowym oświetleniem”¹. Podobne zabiegi znajdziemy w repertuarze wielu artystów. Przykładami może być popularność teledysków Todricka Halla (*Nails, Hair, Hips, Heels, WIG, Rich Forever*) wokalistki o pseudonimie Cat Doja (*Like That, Freaky Deaky, Boss B*tch*), w twórczości Ariany Grande (*7 rings, Into You*) oraz w teledyskach francuskiego zespołu Videoclub (*Euphories, SMS, Amour plastique*). Spośród wymienionych tu artystów, to właśnie zespół Videoclub wydaje się najmocniej tęskni nawet za kampaowymi popularnymi filmami tamtego okresu. W klipie *Euphories* można zauważyć charakterystyczne dla lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych oświetlenie ujęć, niezapomnianą poświatę wokół ruchomych postaci, które powodują rozmycie obrazu. Ponadto artyści coraz częściej stylizują się na postacie znane z kina tamtego okresu.

Dla tych teledyskowych trawestacji retro-efekty to centralny punkt budowania znaczeń tekstu kultury. Celem wykorzystania neonowej aranżacji jest zabawa z czasem oraz wywołanie odpowiedniego nastroju, immersyjności, atmosfery tajemniczości i oderwania od rzeczywistości. Jednak przede wszystkim strategia ta pod względem kodu wizualnego odwołuje się do lat osiemdziesiątych XX wieku. Wideoklipowa zabawa z formą, fascynacja neonowymi filmami to ucieczka do bezpiecznego, znajomego miejsca w przeszłości, a jednocześnie chęć pogodzenia jej ze stałą potrzebą progresu, przejawiającą się w postępowych (zwłaszcza w kontekście zachowań społecznie akceptowalnych) tekstach piosenek.

¹ Przykładami mogą być rankingi: <https://mubi.com/lists/night-lights-neon-lights>, <https://scene360.com/light/78553/neon-light-movies/>, <https://www.ranker.com/list/neon-lights-movies/ranker-film>, <https://www.imdb.com/search/keyword/?keywords=neon-light> (dostęp: 19.05.2022).

Magicznie nostalgiczne ruiny miasta *Lost River*

Pozostając w temacie muzyczno – wizualnym, jednym z najciekawszych przykładów zapisu czasu w estetyce dzięki światłom i kolorom jest neonowo-punkowa baśń dla dorosłych² (*Ryan Gosling & Guillermo Del Toro: A Conversation, SXSW Live 2015, SXSW ON*) – *Lost River* z 2014 roku. Debiut reżyserski i scenopisarski Ryana Goslinga. W wywiadach reżyser przyznaje, że zaczerpnął inspirację z twórczości osób, z którymi wcześniej pracował i takich, z którymi chciałby pracować: kolorystykę i oświetlenie z filmów Nicolasa Windinga Refna (z którym współtworzył *Tylko Bóg wybacza* i *Drive*) oraz Mario Bavy, a także baśniowość Guillermo del Toro znanego z przenoszenia magicznych obrazów do realistycznie ukazwanego świata. Gosling zatrudnił również operatora, który wielokrotnie pracował z Gasparem Noé – Benoît Debie. Poczucie zagrożenia wywołują najazdy, podobnie jak ma to miejsce u Davida Lyncha. Wizualna narracja filmu łączy surrealizm z realizmem. Obrazy i zdarzenia wydają się oglądane z perspektywy dziecka, które jeszcze nie utraciło możliwości śnienia na jawie. Jak pisze Erich Fromm: „Gdy zapadamy w sen, budzimy się do innej formy istnienia. [...] Większości naszych snów ma jedną cechę wspólną: nie rządzą nimi prawa logiki, której podporządkowane jest nasze myślenie na jawie. [...] w naszych snach jesteśmy stwórcami świata, w którym czas i przestrzeń, ograniczające wszelką aktywność naszego ciała, nie mają władzy” (Fromm 2017: 10). Słowa te trafnie opisują wydźwięk tej produkcji.

Lost River to oniryczny film, którego akcja toczy się w alternatywnej wersji Detroit. Historia w nim opowiedziana nie jest skomplikowana: Billy, samotna matka, której grozi utrata domu z powodu zadłużenia, decyduje się na pracę w klubie nocnym. Tematyka dla widzów nie jest zaskakująca, gdyż schematy są już dobrze znane i wielokrotnie wykorzystywane w kulturze popularnej. Interesujący jest jednak sposób, w jaki taki temat ukazuje nostalgiczny Ryan Gosling.

Fascynujące kluby nocne, niezwykle postacie

„Jutro obudzicie się, zauważycie krew na poduszce i pomyślicie: Czy to nie był tylko sen?”³ – woła w klubie rozradowany konferansjer i zapowiada wariację na temat sztuczki polegającej na rzucaniu nożami, tak, aby o milimetry ominęły

² (SXSW 2015: 04:10-04:25)

³ (Gosling 2014: 00:42:10-00:42:20)

ciało osoby przypiętej do koła kobiety. Ale w tej wersji trik polega nie na omijaniu, ale na trafianiu w człowieka. Innym razem w świetle reflektorów stoi trumna, a z niej wyłania się postać. Ktoś wbija jej w plecy nóż, krew tryska na rozradowaną widownię. Billy zgodziła się na pracę w tym miejscu, nie znając szczegółów. Oglądając podobne widoki, bohaterka uświadamia sobie, że lokal co noc zbiera fanów brutalnych spektakli. Szemrane miejsce wpisuje się w pejzaż rozpadającego się miasta, w którym następuje rozkład moralności, budynków i ciała. W *Lost River* stykają się ponadto dwa niszczycielskie żywioły – woda i ogień. Uliczne latarnie ledwo wystają ponad taflę wody, a widok płonącego domu, roweru czy samochodu jest tu na porządku dziennym.

Billy i jej synowie – młodszy Frankie i nastoletni Bones – toną w długach. Bones próbuje pomóc rodzinie, zbiera i sprzedaje miedziane elementy z rozpadających się budynków. Przyjaźni się z dziewczyną o przydomku Rat, nadanym jej z powodu posiadania przez nią szczura. Chłopak zwany Tyranem jeździ po miasteczku, siedząc w fotelu na podwyższeniu, krzyczy przez megafon i obwieszcza, że jest panem tego miejsca. Jego szoferem jest mężczyzna z wyciętymi ustami – Twarzyczka. Pewnego razu nastolatka opowiada Bonesowi o pobliskim zaginionym mieście. Okazuje się, że wiele lat temu, kiedy budowano tamę, zalano kilka miejscowości. Gdy zatopiono ostatnią z nich, na Zaginioną Rzekę rzucono kłatwę. Aby ją złamać, trzeba złapać tajemniczą bestię, która znajduje się pod taflą w przykrytym wodą mieście.

Film Goslinga można interpretować w kluczu autobiograficznym, ponieważ twórca wyznał, że w scenariuszu chciał zawrzeć swoje doświadczenia z dzieciństwa. Jego matka wychowywała go samotnie, a jako dziecko każdego mężczyznę znajdującego się w jej pobliżu uznawał za wilka. W filmie występuje kilka nawiązań do drapieżników: wygląd Twarzyczki przywodzi na myśl warczącego wilka z ciągle widocznymi zębami, drzwi klubu to dosłownie otwarta paszcza potwora, a buldożery szarpią ściany budynków niczym łowcy rozdzierający ciała swoich ofiar. Dziewczyna, którą interesuje się główny bohater, ma na imię Rat, a aktorka z klubu to Cat – jest to kolejne zestawienie sugerujące istnienie pary złożonej z drapieżnika i ofiary – w tym wypadku szczura i kota.

Symbolika neonu

Lost River obrazuje dynamikę relacji rodzinnych w sposób nasuwający na myśl specyficzną baśniowość kojarzącą się z okresem dzieciństwa. Produkcje te ukazują, jak kultura popularna przedstawia historie młodych ludzi, posługując się jaskrawą szatą graficzną w celu akcentowania niezwykłości dziecięcego umysłu.

Mimo że neon często używany jest do budowania atmosfery komfortowego odbioru, bywa on zarazem zwiastunem niebezpieczeństwa i kojarzyć się może z ekranową niepewnością oraz przemocą. Mateusz Kareński-Tschurl pisze, że kiedy przemoc staje się swoistym „przedmiotem estetycznym”, przestaje być środkiem wyrazu, a staje się celem: „[...] ponieważ przemoc, przynajmniej w tradycyjnym rozumieniu, uważana jest za środek działania, sposób reakcji w sytuacjach zdeterminowanych odgórnie – na przykład w sytuacji zagrożenia” (Kareński-Tschurl 2001: 206). W klubowych występach prezentowana jest wymaginowana sytuacja zagrożenia. Za to w życiu rodziny z Detroit niebezpieczeństwo widoczne jest na każdym kroku. Zaufanie i chwila słabości wobec kogoś z mężczyźni zostają brutalnie ukarane.

Subiektywizacja wydarzeń pozwoliła Goslingowi umieścić w filmie dwa punkty widzenia – młodszy z rodzeństwa, z racji na swój wiek, jest bierny i ufny, nie może jeszcze podejmować decyzji. Nastolatek z kolei działa i szuka rozwiązań. Jego postawa ma charakter buntu wobec zastanej sytuacji. Gosling pokazuje w swoim filmie etapy radzenia sobie z problemami i godzenia się z prawidłami życia. W scenach realistycznych korzysta z naturalnego światła i naturalnej urody ukazywanych miejsc. Oglądamy wówczas nasycone zielenie roślinności. Ten punkt widzenia wydaje się przynależeć do Bonesy. Kiedy natomiast akcja wkracza na tereny fantazji, bohaterowie spotykają się z mocnymi sztucznymi światłami. Tu baśniowość i punkt widzenia dziecka odgrywają znaczącą rolę. Kiedy młody człowiek czuje się bezradny, ucieka w świat wymyślony, taki, którego zasady można zrozumieć i obejść (Cierpka 2004: 126). Te widoki są przepętnione różami i fioletami. Postacie osadzone w tych aranżacjach otoczone są delikatną poświatą. *Lost River* oprószony zostaje charakterystyczną dla obrazów sprzed kilku dekad ziarnistością. Podczas seansu można dać się przekonać, że film został stworzony w latach osiemdziesiątych, a nie mniej niż dekadę temu.

Podsumowanie

W niniejszym artykule dążyłam do udzielenia odpowiedzi na pytania o przyczyny zawierania znaków czasu charakterystycznych dla popkultury lat osiemdziesiątych w trendzie neonizacyjnym oraz o wspólne cechy produkcji posługujących się tą estetyką. Kolejnym z celów było ustalenie skutków takiego oddziaływania na odbiorcę, czy takie zabiegi są jedynie powierzchowną stylizacją, czy pogłębioną refleksją na temat czasów, do których się odwołują.

Realizacje utrzymane w retronurcie neonizacji nie boją się ocierać o kicz, cechują je teatralność i bujność. Obserwując dzisiejsze twory kultury popularnej można mówić o zjawisku – zachowywania pamięci, a przez to

również czasu w obrazie. W dzisiejszym świecie widzimy silne emanacje tęsknoty dążącej do nadania nieśmiertelności pewnym ideom. Neonizacja jest ekspansywną praktyką estetyczną zakorzenioną w uwielbieniu przeszłości. Pozwala ona na wykorzystanie potencjału tkwiącego w *visual storytellingu*. Jest wyrazem pragnienia odzyskania tego, co zostało zakorzenione w przeszłości, przez co wydaje się stabilne, znane i pewne. Neonizacja to niezwykle plastyczne zjawisko, które rozwija się w wielu kierunkach. Nie umiejscawia się w konkretnym gatunku, można je bowiem łączyć z różnymi typami fabuł. Pozwala ono na tworzenie hybryd i wariacji gatunkowych. Aby uzyskać efekt przeniesienia widza w czasie, kultura ucieka się do wskrzeszeń. Neonizacja jest znakiem nieustannego recyklingu stylu. Z powodu mocnego nasycenia kolorami, nagromadzenia błyszczących powierzchni i gładkich faktur balansuje ona na granicy kiczu i wyszukania. Odwoływanie się do przeszłości prowadzi do formowania kolejnych różnorodnych tekstów kultury. Z połączenia dwóch przeciwnych kierunków – pragnienia powrotu do tego, co znamy, jest stałe i niezmiennie oraz pędu ku przyszłości – wyłania się praktyka estetyczna o ambiwalentnym wydźwięku, która dobrze oddaje kształt dzisiejszej kultury.

Przykład filmu *Lost River* daje dowody na to, iż pomimo tego, że neon często używany jest do budowania atmosfery komfortowego odbioru, bywa on zarazem zwiastunem niebezpieczeństwa i kojarzyć się może z ekranową niepewnością oraz przemocą. Współczesna retromania czerpie z tropów, które pojawiły się kilka dekad wcześniej i przefiltrowuje je przez pryzmat dzisiejszych problemów, dzięki temu powołuje do istnienia nowy i oryginalny styl stwarzający nowe jakości.

Cechą wspólną dzisiejszych retromańskich wideoklipów jest założenie, że odbiorca ma pewne kompetencje do rozpoznania pewnych elementów i umiejscowienia ich w czasie. Sygnalizowanie nostalgicznych odniesień przez umieszczanie wskazówek kontekstowych i paratekstów w samych klipach. W przypominaniu wpisane jest redefiniowanie, ponieważ przywoływanie wspomnień wiąże się z ich rekonstrukcją. Czas dla tego typu produkcji jest pojęciem kluczowym, wokół którego porusza się stęskniony artysta. Nie sposób zaprzeczyć, iż nostalgiczny twórca dzisiejszych tekstów kultury obiera strategię wypełniania przestrzeni filmowej cytatami, nawiązaniami, odwołaniami oraz atrakcyjnymi skrawkami zaczerpniętymi z przeszłości. Dzięki tym retromańskim zabiegom popkultura tworzy interesujący palimpsest, który gromadzi wyselekcjonowane wspomnienia zbiorowości. Współczesna retromania czerpie z tropów, które pojawiły się kilka dekad wcześniej i przefiltrowuje je przez pryzmat współczesnych problemów, dzięki temu powołuje do istnienia nowy i paradoksalnie oryginalny styl stwarzający nowe jakości. Utrwalanie przeszłości za pośrednictwem współczesnych mediów wizualnych, jest ciągłym przypominaniem i powrotem.

Przedstawiona w niniejszej pracy analiza nie wyczerpuje zagadnienia trendu zawierania znaków czasu w formalnej stronie filmu. Tendencja ta zdominowała rynek i przenika obecnie całą popkulturę, od gier, przez wideoklipy, komiksy, plakaty, aż po kino oraz telewizję. Fakt ten otwiera drogę do dalszych badań nad tym i innymi podobnymi zjawiskami i trendami.

Źródła cytowań

- ALTON, JOHN (1995), *Painting with Light*, London: University of California Press.
- BATCHELOR, DAVID (2014), *The Luminous and the Grey*, London: Reaktion Books.
- BAUMAN, ZYGMUNT (2018), *Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość*, przeł. Karolina Lebek, Warszawa: PWN.
- BUDZIK, JUSTYNA (2015), *Dotyk światła. O zmysłowym doznawaniu kina*, Katowice: Wydawnictwo FA-art.
- CIERPKA, ANNA (2004), *Narracje rodzinne w procesie kształtowania się tożsamości*, w: *Narracja. Koncepcje i badania psychologiczne*, red. Elżbieta Dryll, Anna Cierpka, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
- DRAAISMA, DOUWIE (2010), *Fabryka nostalgii. O fenomenie pamięci wieku dojrzałego*, przeł. Ewa Jusewicz-Katler, Wołowiec: Czarne.
- ECO, UMBERTO (1985), *How Culture Conditions the Colours*, red. Marshall Blonsky, Maryland: The Johns Hopkins University Press Baltimore.
- FROMM, ERICH (2017), *Zapomniany język*, przeł. Katarzyna Płaza, Kraków: Vis-á-Vis/Etiuda.
- GOETHE, JOHANN WOLFGANG (1970), *Theory of Colours*, London: The MIT Press.
- GOSLING, RYAN, reż. (2014), *Lost River*, Warner Bros. Pictures, [DVD].
- GUFFEY, ELIZABETH (2006), *Retro: The Culture of Revival*, London: Reaktion Books Ltd.
- HOWE, JAMES WONG (1931), *Lighting*, "The Cinematographic Annual" vol. 2, Los Angeles: American Society of Cinematographers.
- JARMAN, DEREK, (2017), *Chroma: księga kolorów*, przeł. Paweł Świerczek, Katowice: Instytucja Filmowa Silesia Film.
- KAREŃSKI-TSCHURL MAREK (2001), *Estetyzacja przemocy w kinie popularnym*, w: *Przemoc na ekranie*, red. Małgorzata Hendrykowska, Marek Hendrykowski, Poznań: UAM.
- KONRAD, KAZIMIERZ (1976), *Światło w filmie*, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
- LOSKA, KRZYSZTOF (2008), *Postmodernizm w teorii filmu*, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
- SXSW (2015), 'Ryan Gosling & Guillermo Del Toro: A Conversation SXSW Live 2015, SXSW ON', online: *YouTube.com*, <https://youtu.be/qaqoPmz5XH0>, [dostęp: 02.04.22].
- SYSKA, RAFAŁ (2013), 'Wprowadzenie', *Ekrany* 6 (16).
- SZCZEKAŁA, BARBARA (2018), 'Nie tylko nostalgia. Fenomen retro krytycznego', w: *Pomiędzy retro a retromanią*, red. Małgorzata Major, Patrycja Włodek, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe.